

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12761920

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

ANÁLISE DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE PASTAS CIMENTÍCIAS COM ADIÇÃO DE METACAULIM E SÍLICA ATIVA

Regina Brasil Cavaleiro¹, Derick Gonçalves Nunes¹, Rodrigo César Pierozan²; *Valéria Costa de Oliveira¹; Rafael Pereira Louzada¹ e Lidia Bruna Teles Gonzaga¹

*Autor de contato: valeria.oliveira@ifro.edu.br

¹ Departamento de Engenharia Civil, IFRO, Porto Velho, Brasil

² Departamento de Construção Civil, UTFPR, Campo Mourão, Brasil

RESUMO

O setor da construção civil exerce considerável impacto ambiental devido ao alto consumo de matérias-primas e energia, além da emissão significativa de gases poluentes. Na busca por mitigar esses impactos, alternativas têm sido exploradas, como o uso de adições para substituir parte do clínquer no processo de produção de cimento. Este estudo se concentra em analisar as propriedades físico-mecânicas de pastas cimentícias com adições de metacaulim e sílica ativa, em substituição parcial do cimento. A metodologia empregada incluiu a produção de pastas cimentícias com diferentes percentuais de substituição do aglomerante (10%, 15% e 20%) e a realização de testes de resistência à compressão axial e diametral e absorção de água por capilaridade. Os resultados indicaram que a adição de 20% de metacaulim proporcionou a melhor resistência à compressão axial. Além disso, as pastas com adições de metacaulim em 15% e 20% apresentaram redução na absorção de água por capilaridade em comparação com as pastas de referência e com teor de adição de 10%.

Palavras-chave: adições; clínquer; metacaulim; sílica ativa; pasta cimentícia.

ABSTRACT

The civil construction sector has a considerable environmental impact due to the high consumption of raw materials and energy, as well as the significant emission of polluting gases. In an effort to mitigate these impacts, alternatives have been explored, such as the use of additives to replace part of the clinker in the cement production process. This study focuses on analyzing the physical-mechanical properties of cementitious pastes with additions of metakaolin and silica fume, in partial replacement of cement. The methodology employed included the production of cementitious pastes with different percentages of binder replacement (10%, 15%, and 20%) and the performance of tests for axial and diametral compression strength and water absorption by capillarity. The results indicated that the addition of 20% metakaolin provided the best axial compression strength. Additionally, pastes with additions of 15% and 20% metakaolin showed a reduction in water absorption by capillarity compared to reference pastes and those with 10% addition.

Keywords: additions; clinker; metakaolin; silica fume; cementitious paste.

1. INTRODUÇÃO

O setor da construção civil é reconhecido por seu significativo impacto ambiental, social e econômico, devido ao intenso consumo de matérias-primas, energia e emissões de gases de efeito estufa, contribuindo assim para o aquecimento global (ARAÚJO, 2002). Em 2021, o Brasil registrou uma redução de 19% na emissão de carbono por tonelada de cimento, resultado dos esforços para substituir e/ou reduzir o uso de clínquer por adições ou matérias-primas alternativas na produção de cimento. Essas medidas têm contribuído para mitigar o impacto do efeito estufa no país, como indicado no relatório divulgado pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC, 2021).

Neste contexto, as normas NBR 15894-1 (ABNT, 2010) e NBR 13956-1 (ABNT, 2012) destacam que as propriedades no estado fresco e endurecido de compósitos como concreto, argamassa e pasta, influenciadas pelo metacaulim e pela sílica ativa, respectivamente, em comparação com compósitos sem sua presença, dependem da quantidade adicionada em relação à massa de cimento Portland. Por isso, sugerem a realização de ensaios laboratoriais relacionados à tecnologia do concreto, argamassa e pasta para determinar a quantidade ideal a ser adicionada, visando atender aos requisitos das normas de especificação ou adequar às necessidades específicas do projeto.

O objetivo geral deste estudo é avaliar as propriedades de consistência, absorção de água por capilaridade e as propriedades mecânicas de pastas cimentícias com adições parciais de metacaulim e sílica ativa em substituição do cimento CP V-ARI, tanto no estado fresco quanto no estado endurecido.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia adotada seguiu o programa experimental dividido em duas etapas: a) produção das pastas cimentícias com cimento CP V-ARI e adições (metacaulim e sílica ativa) em percentuais de 10%, 15% e 20%; e b) realização dos ensaios no estado fresco (espalhamento) e no estado endurecido (resistência à compressão, resistência à tração por compressão diametral e absorção de água por capilaridade).

Para estabelecer o programa experimental, foi conduzido um estudo piloto para selecionar o tipo de cimento, o aditivo e a relação água/aglomerante das pastas cimentícias, bem como para verificar o desempenho dos equipamentos e ferramentas a serem utilizados na pesquisa. Na primeira parte do estudo piloto, foi preparada uma pasta utilizando uma relação água/aglomerante de 0,39 e 200 g de cimento CP V-ARI, visando determinar o consumo de pasta necessário para moldar 18 corpos de prova. No entanto, constatou-se que a quantidade adequada era de 300 g de cimento. Considerando a tendência das adições em reduzir a trabalhabilidade das pastas, optou-se por adotar uma relação água/aglomerante de 0,45. Os percentuais de adições foram determinados com base no estudo de Ribeiro *et al.* (2021), sendo estes de 10%, 15% e 20% em substituição parcial do cimento. No total foram 144 pastas moldadas e ensaiadas na segunda fase do programa experimental, sendo que para cada ensaio do estado endurecido, utilizou-se 6 corpos de prova.

2.1 Materiais

Os materiais utilizados na pesquisa incluíram cimento CP-V ARI, metacaulim, sílica ativa e aditivo policarboxilato. A escolha do cimento CP-V ARI foi motivada pela necessidade de utilizar um tipo com a menor quantidade de adição. O aditivo superplastificante à base de policarboxilato foi

empregado na tentativa de reduzir a quantidade de água necessária nas pastas, mantendo ao mesmo tempo sua trabalhabilidade.

O metacaulim utilizado na pesquisa é um pó seco de coloração branca, com massa específica média de $2,60 \text{ g/cm}^3$ e pH entre 5 e 6,5. Sua composição química inclui dióxido de silício (SiO_2 - 50 a 56%), óxido de ferro e cálcio (<5%), óxido de magnésio e enxofre (<0,1%), óxido de alumínio (35 a 44,5%) e álcalis totais inferior a 1,5%. A sílica ativa utilizada apresenta densidade aparente inferior a 350 kg/m^3 , granulometria superior a $45 \mu\text{m}$ e composição química com um mínimo de 85% de SiO_2 e no máximo 3% de água. Segundo as especificações do fabricante, a sílica ativa possui um índice de atividade pozolânica mínimo de 105% aos sete dias.

2.2 Métodos

Todos os materiais foram armazenados em uma sala climatizada para garantir condições adequadas, e antes do preparo das pastas, foram pesados utilizando uma balança de precisão para evitar variações causadas pela umidade da sala. Para a mistura das pastas cimentícias, utilizou-se uma furadeira da marca Vonder. A utilização de uma furadeira permite alcançar uma velocidade de agitação mais elevada, especialmente porque a ausência de areia na mistura pode dificultar esse processo (FRÖHLICH, 2019). A furadeira foi fixada em um suporte e utilizada com o auxílio de um conjunto de haste e hélice metálica Cowles de 40 mm, juntamente com um copo metálico. A velocidade de agitação foi controlada para atingir 2700 RPM (rotações por minuto).

Os corpos de prova foram moldados em tubos de Policloreto de Vinila (PVC) com diâmetro nominal (DN) de 20 mm e um corte longitudinal para facilitar a desmoldagem. Na parte inferior dos moldes de PVC, foram vedados com um disco de borracha, enquanto na lateral foram vedados com fita. Os corpos de prova têm um diâmetro aproximado de 16,5 mm e altura de 33 mm, seguindo a proporção de 1:2.

Para cada preparo de pastas, foram moldados 18 corpos de prova, distribuídos igualmente entre as porcentagens de 10%, 15% e 20% para cada adição, além de 18 para as pastas de referência e 18 para pastas com 20% de sílica peneirada, totalizando 144 corpos de prova moldados. O lançamento da pasta cimentícia dentro dos tubos de PVC foi realizado utilizando um funil apoiado no tripé. O pré-adensamento foi feito com três quedas manuais de aproximadamente 3 cm, seguido pelo adensamento por 15 segundos no agitador de peneiras da marca Pavitest.

As pastas foram colocadas dentro de um recipiente e submetidas a uma agitação mínima de 5 RPM no agitador de peneiras, garantindo que os corpos de prova permanecessem no lugar durante o processo. Após a agitação, cada corpo de prova foi nivelado com uma régua e limpo com um pano úmido antes de passar para a etapa de cura. As pastas foram deixadas em cura úmida por 24 horas antes da desmoldagem.

Após a moldagem, as pastas foram desmoldadas e os corpos de prova identificados e armazenados em sacos plásticos contendo água, garantindo que ficassem imersos na solução. Na etapa seguinte, as pastas foram armazenadas em sacos plásticos vedados com fita adesiva, imersas em água, e posteriormente colocadas em um recipiente de isopor com capacidade para 5 litros. Foram adicionados 500 ml de água para manter a umidade por um período de 28 dias. Para garantir a planicidade das pastas endurecidas durante a realização dos ensaios de resistência mecânica, foi realizada a retificação das pastas utilizando uma adaptação da furadeira utilizada para a mistura.

Após a retificação, os corpos de prova foram medidos utilizando um paquímetro digital para registrar altura e diâmetro, além de serem pesados na balança de precisão do laboratório. Essas medidas e pesos foram registrados para a tabulação dos dados, permitindo a determinação da resistência média à compressão axial e diametral, bem como o cálculo da área do corpo de prova e da densidade de massa das pastas.

2.2.1 Espalhamento das pastas

Após o preparo das pastas, foi conduzido o ensaio de espalhamento em seu estado fresco, utilizando o método de mini-abatimento desenvolvido por Kantro (1980), conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1 – Equipamento para o ensaio de espalhamento.

Fonte: Autores (2023).

Para realizar o ensaio, a base de vidro foi primeiramente preparada, garantindo que estivesse limpa e úmida. Em seguida, o cone foi preenchido, e o tripé com o funil foi posicionado para permitir o lançamento da pasta sem alteração na altura. Após o preenchimento, foram aplicados três golpes com a haste de vidro. O cone foi então removido verticalmente, permitindo que a pasta se espalhasse na base de vidro. Posteriormente, foram medidas três vezes o diâmetro de espalhamento da pasta, assim que o espalhamento se estabilizasse,

O resultado do ensaio foi obtido calculando-se a média aritmética simples das três medidas realizadas. Durante a etapa piloto deste estudo, adotou-se como ideal um espalhamento de 100 ± 5 mm para a relação água/aglomerante de 0,39, conforme sugerido por Fröhlich (2019). Para a relação de 0,45, o espalhamento ideal foi de 150 mm. Em relação às dosagens e tipos de adição, foram moldados 18 corpos de prova para cada tipo de ensaio proposto: resistência à compressão, resistência à compressão diametral e absorção de água por capilaridade.

2.2.2 Resistência à compressão axial

Após 28 dias de cura das pastas cimentícias, foi realizado o ensaio de resistência à compressão axial, seguindo as diretrizes da NBR 7215 (ABNT, 2019). A caracterização foi conduzida em uma prensa universal equipada com uma célula de carga de 300 kN e uma velocidade controlada de 0,008 mm/s. Os corpos de prova retificados foram posicionados verticalmente na prensa, conforme ilustrado na Figura 2.

Figura 2 – Pasta posicionada verticalmente na prensa

Fonte: Autores (2023).

Os resultados de resistência à compressão, desvio relativo máximo (DRM) e desvio padrão (DP) foram determinados conforme as diretrizes estabelecidas pela NBR 7215 (ABNT, 2019). Para calcular a resistência à compressão (f_c) de cada corpo de prova em MPa, a força de ruptura foi dividida pela área nominal da seção do corpo de prova. Além disso, foi aplicado o fator de correção conforme estipulado pela NBR 5739 (ABNT, 2018), conforme a Tabela 1, os valores de fator de correção variam de acordo com a relação entre a altura (h) e o diâmetro do corpo de prova (d).

Tabela 1 – Fator de correção h/d .

Relação h/d	2,00	1,75	1,50	1,25	1,00
Fator de correção	1,00	0,98	0,96	0,93	0,86

Nota: valores intermediários podem ser obtidos por interpolação linear, com aproximação de centésimo

Fonte: os autores.

2.2.3 Resistência à tração por compressão diametral

Aos 28 dias de cura das pastas cimentícias, foi conduzido o ensaio de resistência à tração por compressão diametral em seis corpos de prova, seguindo as diretrizes estabelecidas pela NBR 7222 (ABNT, 2011). O ensaio foi realizado na mesma prensa universal utilizada anteriormente, com uma célula de carga de 300 kN e uma velocidade de 0,008 mm/s. Os corpos de prova foram posicionados horizontalmente na prensa para iniciar o ensaio, conforme ilustrado na Figura 3. O ensaio foi encerrado apenas quando ocorreu a ruptura diametral da pasta.

Figura 3 – Pastas posicionadas horizontalmente na prensa.

Fonte: Autores (2023).

Após obter os resultados individuais da resistência à tração por compressão diametral dos seis corpos de prova ensaiados para cada percentual de adição, aplicou-se o fator de correção correspondente, conforme a relação h/d . Em seguida, foi calculada a média aritmética simples desses resultados, que representa a resistência à tração por compressão diametral.

2.2.4 Absorção de água por capilaridade

O ensaio de absorção de água por capilaridade realizado nas pastas cimentícias seguiu as diretrizes estabelecidas na NBR 15259 (ABNT, 2005). As adaptações realizadas incluíram a alteração do intervalo de tempo para a pesagem das pastas, utilizando-se uma série de materiais, tais como: recipiente para armazenar os corpos de prova, balança de precisão, cronômetro, base de vidro para assegurar o contato dos corpos de prova com a água e régua graduada em centímetros e milímetros.

As pastas foram impermeabilizadas com manta líquida, deixando apenas a superfície inferior do corpo de prova desprotegida para entrar em contato com a água. Um nível de água dentro do recipiente foi mantido, com uma variação aceitável de 5 ± 1 mm a partir da base de vidro. Os corpos de prova foram inicialmente pesados na balança de precisão (tempo 0), com suas faces impermeabilizadas, e após serem colocados em contato com a água, o cronômetro foi iniciado. Durante os tempos de 1, 5, 15, 30, 45, 60, 75 e 90 minutos, as pastas foram removidas do recipiente, superficialmente secas e pesadas novamente. A partir dos valores obtidos em cada pesagem, foi possível calcular a absorção de água por capilaridade, dividindo a variação de massa pela área da seção transversal do corpo de prova. Essa absorção foi expressa em gramas por centímetro quadrado. Posteriormente, foram gerados gráficos com os resultados dos coeficientes angulares.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Figura 4 representa os valores de espalhamento das pastas de referência, bem como aquelas com adições de 10%, 15% e 20% de metacaulim e sílica ativa, determinados por meio do ensaio utilizando o mini-cone de Kantro.

Durante o ensaio no estado fresco, a pasta de referência apresentou um espalhamento de 154 mm, ligeiramente inferior àquela com 10% de metacaulim. Notavelmente, todas as pastas, exceto a de 20% de sílica não peneirada, mostraram valores de espalhamento próximos. A pasta com 20% de sílica apresentou o menor espalhamento de 115 mm devido à absorção parcial da água pela sílica, o que causou aglomeração das partículas. A peneiragem da sílica melhorou o espalhamento em 23 mm para a pasta com 20% de adição.

Figura 4 – Espalhamento das pastas com adição e referência no estado fresco.

Fonte: Autores (2023).

As pastas com metacaulim exibiram uma notável capacidade de espalhamento em comparação com aquelas com sílica. Isso se deve à melhor dispersão das partículas do metacaulim, resultando em maior fluidez do material durante o ensaio. A pasta com 10% de metacaulim registrou o espalhamento mais alto, atingindo 169 mm, superior àquela com 10% de sílica, que teve 150 mm. Para as pastas com 15% de adição, o espalhamento foi de 149 mm para o metacaulim, cerca de 15 mm a mais do que para a sílica. A dosagem utilizada por Ribeiro (2022) resultou em um espalhamento menor de 103 mm, atribuído possivelmente à diferença no teor de aditivo. Nas pastas

com 20% de adição, o espalhamento foi superior em comparação com as de 15%, mas ainda inferior às de 10%. A pasta com 20% de metacaulim alcançou 150 mm, enquanto aquela com 20% de sílica registrou 138 mm. Barghigiani (2013) obteve um espalhamento de 115 mm com sílica, superado por toda as pastas com sílica peneirada, sugerindo a importância do teor de aditivo.

3.1 Resistência à compressão axial

Os resultados do ensaio de resistência à compressão axial revelaram um aumento significativo na propriedade das pastas com adição de metacaulim em comparação com as demais pastas produzidas, como indicado na Figura 5.

Figura 5 – Resistência à compressão axial das pastas no estado endurecido.

Fonte: Autores (2023).

A pasta contendo 20% de metacaulim demonstrou a mais alta resistência, alcançando 59,18 MPa, em contraste com a pasta contendo 20% de sílica ativa peneirada, que registrou a menor resistência à compressão axial, marcando 24,64 MPa. Ao aumentar o percentual de sílica adicionada, observou-se uma diminuição na resistência à compressão axial, com valores aproximando-se dos 15% de metacaulim e até mesmo caindo abaixo de 25 MPa, como no caso da pasta com 20% de sílica. As resistências das pastas com 10% e 15% de sílica foram semelhantes, com valores de 32,80 MPa e 32,72 MPa, respectivamente.

Estudos como o de Parente (2014) utilizaram 892,07 kg/m³ de cimento, 286,80 kg/m³ de sílica ativa, 38,32 kg/m³ de aditivo superplastificante e 566,45 kg/m³ de água, resultando em uma média de resistência à compressão de 64,08 MPa. No estudo de Silva e Forigo (2019), foi constatado que a inclusão de sílica ativa no concreto proporcionou um aumento significativo na resistência à compressão axial. Os resultados mostraram que as adições de 10% e 15% apresentaram valores similares, de 31,11 e 31,38 MPa, respectivamente. A velocidade de mistura pode não ter conseguido desaglomerar as partículas de sílica, e o aditivo superplastificante retardador pode ter contribuído para a falta de resistência à compressão nas primeiras idades.

Nas pastas com metacaulim, os melhores resultados foram observados com 10% e 20% de adição, alcançando respectivamente 36,71 MPa e 59,18 MPa. A pasta com 15% de metacaulim apresentou a menor resistência entre as pastas produzidas com essa adição. Sousa & Rêgo (2020) estudaram pastas cimentícias utilizando 2040 g de cimento, 360 g de metacaulim, 16,57 g de aditivo superplastificante e 951,2 g de água, obtendo uma média de 42,90 MPa de resistência à compressão aos 7 dias de cura, valor inferior ao desta pesquisa.

Em um estudo de Santos *et al.* (2012), a adição de metacaulim em argamassas de revestimento mostrou um comportamento semelhante ao das pastas com essa adição. A resistência foi maior com 10% de adição em comparação com 15%, sendo este último valor o mais baixo entre os

percentuais de metacaulim e ainda menor do que a resistência da pasta de referência. O estudo de Laurentino (2019) examinou a adição de metacaulim em argamassas estabilizadas, observando um aumento na propriedade mecânica e densidade da argamassa conforme aumentava o percentual de metacaulim adicionado.

3.2 Resistência à tração por compressão diametral

Durante o ensaio de resistência à tração por compressão diametral, foi observado que algumas das pastas apresentavam porosidade, particularmente aquelas contendo 20% de sílica. A Figura 6 ilustra a porosidade observada na pasta de referência, bem como nas pastas contendo metacaulim e sílica ativa.

Figura 6 – Pastas. a) Referência, b) Metacaulim, c) sílica ativa.

Fonte: Autores (2023).

Esperava-se que a sílica tivesse o efeito de filler, semelhante ao do metacaulim, ou seja, que contribuísse para a redução da porosidade da pasta, preenchendo os vazios de empacotamento. Para que esse efeito ocorra, é crucial que a sílica esteja desaglomerada e dispersa na mistura (MERLIN, 2006). No entanto, observou-se que o acréscimo de 20% de sílica resultou em uma pasta porosa e de baixa resistência. A hipótese é que o aditivo policarboxilato tenha retardado a hidratação, e a velocidade de mistura pode não ter sido suficiente para desaglomerar as partículas de sílica.

Os resultados do ensaio de resistência à tração por compressão diametral mostraram uma maior resistência na pasta contendo 15% de cada adição, enquanto todos os outros percentuais de adição resultaram em resistência inferior à da pasta de referência, conforme mostrado na Figura 7.

Figura 7 – Resistência à compressão diametral das pastas no estado endurecido.

Fonte: Autores (2023).

Nas pastas que continham uma adição de 20% de metacaulim, o valor resultante foi de 2,96 MPa, sendo a mais baixa em comparação com a pasta de referência e outros percentuais da mesma adição. Um padrão semelhante foi observado nas pastas com 20% de sílica peneirada, que apresentaram

uma resistência de 2,06 MPa, sendo a mais baixa entre todos os percentuais de adição de sílica. Por outro lado, a pasta dosada com 15% de metacaulim demonstrou o maior valor entre as pastas produzidas, alcançando 4,12 MPa. Já a pasta com o mesmo teor de sílica obteve a segunda maior resistência à tração por compressão diametral, registrando 3,93 MPa. É importante destacar que ambas superaram o valor de referência de 3,47 MPa em termos de resistência à tração por compressão diametral.

O estudo de Almeida (2007) analisou o efeito da adição de sílica em argamassas nas primeiras idades. Comparando a argamassa de referência com argamassas contendo sílica, foi observado que a adição do material resultou em valores maiores nas primeiras idades. Rossignolo e Oliveira (2007) conduziram um estudo sobre o uso de metacaulim como uma adição em concretos leves estruturais. Eles realizaram ensaios de resistência à tração por compressão diametral e observaram um desempenho superior nos corpos de prova com adição de metacaulim em comparação com os corpos de prova de referência. Isso foi atribuído à reação pozolânica e ao efeito de filler proporcionado por essa adição, o que também foi observado nesta pesquisa, onde a pasta com 15% de metacaulim superou os valores de referência.

3.3 Absorção de água por capilaridade

O comportamento das pastas durante o ensaio de absorção de água por capilaridade mostrou-se divergente do observado em argamassas. De acordo com os estudos de Cavalheiro et al. (2023) e Alberton et al. (2023), as argamassas tendem a absorver água nos estágios iniciais, atingindo uma saturação após esse período, resultando em valores constantes. Este comportamento pode estar relacionado ao tipo de aditivo utilizado, uma vez que Cavalheiro et al. (2023) e Alberton et al. (2023) utilizam aditivos plastificantes e não superplastificantes, como os utilizados nesta pesquisa, que proporcionam menor porosidade no estado endurecido, uma vez que reduzem a relação água/aglomerante. A Figura 8 mostra a comparação da pasta de referência com as pastas produzidas com sílica ativa, usando a nomenclatura de MI (sílica ativa peneirada) e os percentuais de adição de 10%, 15% e 20%.

Fonte: Autores (2023).

A pasta com 15% de sílica apresentou a menor absorção de água por capilaridade, atingindo um valor máximo de 0,02068 g/cm² em apenas 15 minutos. No entanto, essa pasta absorve água apenas no intervalo de 0 a 15 minutos; após esse período, a absorção diminui e se estabiliza em torno de valores inferiores a 0,01 g/cm². A pasta preparada com adição de 10% de sílica mostrou uma maior absorção de água nos primeiros 5 minutos, com uma absorção de 0,044 g/cm², diminuindo posteriormente para valores próximos a 0,01 g/cm². Por outro lado, a pasta com 20% de sílica apresentou valores de absorção de água semelhantes aos observados com a adição de 15%,

atingindo o maior valor em 15 minutos, com $0,04 \text{ g/cm}^2$. Após esse período, ocorreu uma redução nos valores, e é interessante notar que na pasta com 10% de sílica, a absorção de água permaneceu maior do que na pasta com adição de 20%.

No estudo de Schmalz, Ferreira e Quarcioni (2017), observaram-se baixos coeficientes de absorção de água, atribuídos ao refinamento dos poros na argamassa e ao aumento correspondente nos valores de ascensão capilar. Isso está em concordância com este estudo, pois a inclusão de sílica demonstrou uma tendência à redução da absorção de água por capilaridade, ao contrário da pasta de referência, que apresentou valores maiores de absorção ao longo do ensaio. A Figura 9 mostra a comparação da pasta de referência com as pastas produzidas com metacaulim, utilizando a nomenclatura de ME (metacaulim) e os percentuais de adição de 10%, 15% e 20%.

Fonte: Autores (2023).

A pasta contendo adição de 10% de metacaulim apresentou a maior absorção de água por capilaridade, atingindo $0,046 \text{ g/cm}^2$, com um aumento constante nos primeiros 15 minutos. Posteriormente, a absorção diminuiu, estabilizando-se em valores aproximados de $0,01 \text{ g/cm}^2$. As pastas com adições de 15% e 20% apresentaram valores de absorção de água semelhantes, sendo os mais baixos com essa adição. A pasta com 20% de adição demonstrou um aumento contínuo na absorção, comportando-se de maneira semelhante à pasta de referência.

No estudo de Laurentino (2019), a adição de metacaulim nas argamassas estabilizadas resultou em um aumento na absorção de água por capilaridade à medida que aumentava a adição de metacaulim. Este resultado é contrário ao obtido nesta pesquisa, onde observou-se que quanto maior o percentual de adição, menor foi a absorção de água por capilaridade. Isso pode ser atribuído ao tipo de aditivo plastificante utilizado pelo autor, que torna a argamassa mais porosa quando comparada àquelas preparadas com aditivo superplastificante.

4. CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo demonstram a importância da escolha adequada do tipo e quantidade de adição, bem como do aditivo utilizado, na formulação de pastas cimentícias com propriedades mecânicas e de absorção de água desejáveis. O metacaulim mostrou-se mais eficaz do que a sílica ativa na melhoria das propriedades mecânicas das pastas, enquanto a sílica contribuiu para uma menor absorção de água por capilaridade. Essas conclusões podem fornecer insights valiosos para o desenvolvimento de materiais cimentícios com melhor desempenho em diversas aplicações na construção civil.

5. AGRADECIMENTOS

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Calama, agradece imensamente pelo suporte e infraestrutura fornecidos para a condução da pesquisa.

REFERÊNCIAS

ALBERTON, K. S. *et al.* **Properties of coconut fiber-reinforced mortars for sustainable solutions.** Journal of Building Pathology and Rehabilitation, <https://doi.org/10.1007/s41024-023-00288-0>, 2023.

ALMEIDA, D. C. **Desempenho de argamassas com sílica ativa em ambiente marinho.** Dissertação. Universidade Federal de Alagoas. Maceió - AL, 2007.

ARAÚJO, A. F. **A aplicação da metodologia de produção mais limpa: estudo em uma empresa do setor de construção civil.** 2002. 120f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5739: **Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos.** Rio de Janeiro, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7215: **Cimento Portland - Determinação da resistência à compressão de corpos de prova cilíndricos.** Rio de Janeiro, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7222: **Concreto e argamassa - Determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos.** Rio de Janeiro, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13956-1: **Sílica ativa para uso com cimento Portland em concreto, argamassa e pasta. Parte 1 - Requisitos.** Rio de Janeiro, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15259: **Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação da absorção de água por capilaridade e do coeficiente de capilaridade.** Rio de Janeiro, 2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15894-1: **Metacaulim para uso com cimento Portland em concreto, argamassa e pasta. Parte 1: Requisitos.** Rio de Janeiro, 2010.

BARGHIGIANI, T. M. **Caracterização experimental de pastas cimentícias de alto desempenho reforçadas com fibras de polipropileno e PVA.** 2013. 170f. Projeto Graduação (Engenharia de Petróleo) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013.

CAVALHEIRO, R. B. *et al.* Analysis of the properties of mortars produced with coconut fibers treated with triethoxy(octyl)silane. **Anais.** XVII Congresso Latino-Americano de Patologia da Construção, 2023.

- FRÖHLICH, J. **Uso de resíduo cerâmico em cimentos ternários tipo LC3: estudo dos produtos da hidratação**. Dissertação (mestrado). Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, 2019.
- KANTRO, D. L. **Influence of water-reducing admixtures on properties of cement paste: a miniature slump test**. Cement, Concrete and Aggregates, Orlando, v. 2, , 1980.
- LAURENTINO, R. N. A. **Estudo da argamassa estabilizada para assentamento com adição mineral de metacaulim**. Trabalho de conclusão de curso. Universidade Federal de Campina Grande, 2019.
- MERLIN, Antoine. **Avaliação do efeito da mistura na dispersão de sílica ativa**. 2006. Tese de Doutorado. EPUSP/PMT.
- PARENTE, D. G. **Caracterização Experimental de Pasta Cimentícia Híbrida composta por Microfibras de Volastonita e Fibras de aço Flexíveis para Utilização em Poços Petrolíferos**. Projeto Graduação . Rio de Janeiro: UFRJ - Escola Politécnica, 2014.
- RIBEIRO, A. V. S. *et al.* **Influência de diferentes tipos de metacaulim aplicados em substituição parcial ao cimento portland em pasta cimentícia**. Atena Editora, v. 2, páginas 120-133, 2021.
- RIBEIRO, J. M. **Análise microestrutural de pastas de cimento ternárias com nanossílica e metacaulim nas idades iniciais**. 2022. 114f. Dissertação de Mestrado em Estruturas e Construção Civil. Universidade de Brasília, 2022.
- ROSSIGNOLO, J. A.; OLIVEIRA, I. L. **Efeito do metacaulim nas propriedades do concreto leve estrutural**. Acta Scientiarum. Technology, vol. 29, núm 1. Universidade Estadual de Maringá, 2007.
- SANTOS, J. T. S. J.; SILVA, I. D. G.; BORJA, E. V. Argamassa para reforço estrutural com adição de metacaulim. **Anais**. VII Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e Inovação. Palmas/TO, 2012.
- SCHMALZ, R.; FERREIRA, F. G. S.; QUARCIONI, V. A. **Argamassas com incorporação de sílica e nanossílica: avaliação de propriedades mecânica e física**. 2º Simpósio Paranaense de Patologia das Construções (2º SPPC), artigo 2SPPC1024, pp. 289–302. DOI: 10.4322/2SPPC.2017.024. Curitiba-PR, 2017.
- SILVA, E.; FORIGO, C. Análise do concreto com adição de sílica ativa e concreto com adição de resíduos de vidro temperado. **Anais** do 17º Encontro Científico Cultural Interinstitucional, 2019.
- SNIC - Sindicato Nacional da Indústria do Cimento. **Relatório Anual**. Rio de Janeiro: SNIC, 2021. Disponível em: http://snic.org.br/assets/pdf/relatorio_anual/rel_anual_2021.pdf . Acesso em: 04 mar. 2023.
- SOUSA, M. I. C.; RÊGO, J. H. S. **Hidratação de pastas de cimento ternárias com metacaulim e nanossílica nas idades iniciais**. Matéria (Rio de Janeiro), v. 25, 2020.